

тварин та підтримка зооволонтерів і притулків. Мета цього проекту – не лише зафіксувати реальні події, але й мобілізувати підтримку, створюючи можливості для вирішення важливих гуманітарних проблем.

Висновок

Проведене дослідження підтвердило важливу роль документальних відеофільмів у сучасній журналістиці як потужного інструменту для фіксації реальних подій, збереження пам'яті про них та сприяння вирішенню гуманітарних проблем. Зокрема, робота «Останній шанс на дім: Історія зооволонтера» стала прикладом того, як студентський медійний проєкт може виконувати не лише інформаційну, але й соціальну функцію, привертаючи увагу до гуманітарних катастроф, формуючи культурну пам'ять і мобілізуючи підтримку зооволонтерських ініціатив. Цей документальний фільм не лише відображає складні умови порятунку тварин під час війни, але й фіксує історії героїчних зусиль окремих людей, які не залишаються осторонь під час гуманітарних криз. Завдяки елементам інтерв'ю, архівним кадрам та розповідям він створює сильний емоційний ефект, підвищує рівень обізнаності про проблему та сприяє формуванню емпатії у глядачів. Такий підхід дозволяє не лише документувати кризові ситуації, але й впливати на суспільну свідомість, мобілізуючи підтримку та створюючи умови для соціальних змін. Таким чином, документальні відеофільми, присвячені ініціативам порятунку тварин залишаються важливими в сучасній журналістиці, а регіональні ініціативи, такі як студентські проєкти, демонструють, що навіть у складних умовах можна створювати контент, що впливає на суспільну свідомість і підтримує важливі гуманітарні процеси.

Список використаних джерел

- Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. (n.d.). Documentary. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/documentary>
- Craft, S. (2018). Documentary journalism. In T. P. Vos & F. Hanusch (Eds.), *Journalism* (pp. 351–366). Walter de Gruyter GmbH. <https://doi.org/10.1515/9781501500084-021>
- Детектор медіа. (2022, 24 серпня). 24 канал покаже документальну стрічку «Дев'ять життів» про порятунок тварин під час війни. <https://detector.media/infospace/article/202172/2022-08-24-24-kanal-pokazhe-dokumentalnu-strichku-devyat-zhyttiv-pro-poryatunok-tvaryn-pid-chas-viyny/>
- Капралов, С. (2023, 11 жовтня). Як урятували лева: Режисер Станіслав Капралов про фільм “У пошуках Ніки” та евакуацію тварин під час війни. Суспільне Культура. <https://suspilne.media/culture/665150-ak-uratuvali-leva-reziser-stanislav-kapralov-pro-film-u-posukah-niki-ta-evakuaciu-tvarin-pid-cas-vijni/>
- Чубенко, Т. (n.d.). В Україні покажуть фільм про порятунок тварин на окупованих територіях. Сіль Медіа. <https://sil.media/v-ukrayini-pokazhut-film-pro-poryatunok-tvaryn-na-okupovanyh-terytoriyah/>
- Шилова, А. (2024, 4 квітня). Стрічка “Ми, наші улюбленці та війна” Антона Птушкіна вийшла на екрани: ось що про неї варто знати. Суспільне Культура. <https://suspilne.media/culture/720846-stricka-mi-nasi-ulublenci-ta-vijna-antona-ptuskina-viisla-na-ekrani-os-so-pro-nei-varto-znati/>

Медіащоденник як форма самопрезентації журналіста

Марія Онищенко та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сучасне медіасередовище, що перебуває в стані постійної трансформації, формує нові запити до журналістських практик — зокрема, зростає потреба в автентичному самовираженні та емпатійному способі подачі інформації. У цьому контексті медіащоденник постає як інноваційна форма журналістського висловлювання на стику журналістики й мистецтва. Особливої актуальності він набуває в межах журналістики занурення (immersive journalism), яка передбачає глибоку особисту участь журналіста в досліджуваних подіях і вимагає нестандартних підходів до збору та інтерпретації інформації.

Об'єктом цього дослідження є медіащоденник як форма саморепрезентації журналіста, що поєднує документальність і художнє осмислення реальності. Такий формат передбачає не дистанційовану подачу фактів, а залучення особистого досвіду, рефлексій та переживань автора, що дає змогу глибше комунікувати з аудиторією.

Актуальність теми зумовлена зростанням суспільного запиту на щирі, персоналізовані історії. У добу цифрових платформ і соціальних мереж навіть професійні журналісти дедалі частіше звертаються до форматів, де важливу роль відіграє не лише зміст повідомлення, а й особистісний образ автора. Медіащоденник слугує ефективним інструментом

самовираження, саморефлексії та формування публічного іміджу. Він відкриває можливості для глибшої емпатії, зміцнення довіри з боку аудиторії та передачі суспільно значущих сенсів через особистий досвід.

Результати й обговорення

Медіащоденник – це не лише засіб фіксації подій, а повноцінний простір для самоспостереження, емоційної рефлексії та самопрезентації журналіста. Цей жанр поєднує елементи хроніки, репортажу, есеїстики й мемуаристики, проте його головна особливість – акцент на внутрішніх трансформаціях автора під впливом пережитого досвіду.

У межах журналістики занурення особливе значення має включене спостереження – метод, що передбачає зміну звичної ролі журналіста, його активну участь у середовищі дослідження. У такому форматі медіащоденник виконує функцію внутрішнього аналітичного документа: він фіксує не лише факти, а й особисті емоції, сумніви, інтуїтивні відкриття та переосмислення. Це дозволяє журналісту глибше проникати в суть подій і водночас осмислювати власну позицію в них.

Серед щоденникових форм журналістики медіащоденник вирізняється гібридністю форми та функції. Цей жанр об'єднує в собі риси цих жанрів: регулярність записів, суб'єктивність та особистісна інтерпретація подій та обставин. Ще одним об'єднуючим фактором у щоденнику є особистість автора, чий життєвий спостереження розгортаються послідовно, утворюючи певну умовну завершену цілісність, тоді як у низці інших мемуарних жанрів ця цілісність забезпечується за рахунок композиційного розміщення матеріалу, побудови сюжету, особливо яскраво це виявляє себе в повісті, романі, літературному портреті, есе чи листі (Галич, 2013). Медіащоденник стає простором для міжособистісного, професійного та емоційного аналізу подій, у які журналіст залучений безпосередньо. Образ теперішнього в щоденникові є домінуючим, він репрезентований хронікальними репортажними записами. Образи минулого й майбутнього зазнають нерегулярної експлікації, автор переповідає факти минулого або фіксує плани на майбутнє (Степаненко & Дейна, 2018).

Зокрема, медіапроект «Щоденник журналістки, яка раптово стала акторкою» (<https://markodelieri.wixsite.com/my-site>) був створений у межах цього дослідження як експериментальний формат медіаповіді, що поєднує елементи документалістики, особистої історії та креативного письма. Він реалізований у формі блогу на сайті, містив дев'ять хронологічних записів із фото і репрезентував процес трансформації журналістки, яка протягом двох місяців пройшла шлях від першої репетиції до виступу на сцені.

Цей проєкт став не лише способом фіксації нового професійного та життєвого досвіду авторки, але й трансформувався в ефективний інструмент саморефлексії, побудови емпатійного зв'язку з аудиторією та формування публічного медіаобразу журналістки. Завдяки зануренню в акторське середовище, читач отримує можливість стежити за внутрішніми змінами героїні: її пошуком нової ідентичності, реакцією на творчі виклики, поступовим прийняттям себе в новій ролі. Така відкритість дозволяє не лише ідентифікувати себе з персонажем, а й пережити досвід трансформації разом із нею – саме це створює глибину медіащоденника як жанру журналістики занурення.

Особливої уваги заслуговує стилістичне оформлення наративу. Відвертий, іноді самоіронічний тон оповіді створює ефект щирої, неформальної розмови з читачем. Таке стилістичне рішення не лише знижує дистанцію між авторкою та аудиторією, а й сприяє формуванню довіри – ключової цінності в епоху інформаційного перенасичення та скепсису щодо традиційних медіа. Звернення до читача як до співрозмовника, використання риторичних запитань, відкритий поділ внутрішніми сумнівами й емоціями – усе це надає тексту відчуття живого діалогу й відповідає сучасним запитам на автентичний, персоналізований контент.

Таким чином, «Щоденник...» є прикладом того, як особиста історія, подана в медійному форматі, може поєднувати кілька функцій одночасно: бути формою дослідження, актом мистецького висловлення та інструментом соціальної комунікації. Публічне письмо, що фіксує процес особистісного й професійного переосмислення, може відігравати терапевтичну роль – як для автора, так і для читача, стаючи засобом подолання екзистенційних криз, емоційного вигорання чи професійної невизначеності.

Висновки

Відповідно до отриманих результатів можемо припустити, що головною функцією медіащоденника в контексті журналістики занурення є самопрезентація журналіста як особистості й фахівця. Через щирість, самоіронію, емоційну відкритість автор формує атмосферу довіри та близькості з читачем. У цьому процесі ключову роль відіграє парасоціальна взаємодія – уявна, але психологічно реальна комунікація між медіаперсоною та аудиторією, яка значно підсилює вплив журналіста як публічної фігури.

Завдяки точному та емоційно забарвленому викладу подій, автор створює публічний образ не лише як професіонала, а як емпатичної, уважної, зануреної в тему людини, здатної до глибокої рефлексії. Медіащоденник демонструє не лише результат, а й сам процес творення матеріалу: сумніви, вибори, зіткнення з реальністю – усе це відкриває аудиторії «внутрішню кухню» журналістської роботи.

Такий рівень прозорості й персонального тону не лише підвищує довіру до контенту, а й сприяє глибшому емоційному залученню читача. У результаті медіащоденник стає не лише простором для самоспостереження автора, а й дзеркалом суспільних процесів, де журналіст виступає водночас дослідником і безпосереднім учасником подій.

Список використаних джерел

- Галич, О. А. (2013). Щоденник як мемуарний жанр. *Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки*, (3), 31–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_3_8
- Михайлин, І. Л. (2011). *Основи журналістики*: Підручник (5-те вид., перероб. та доп.). Центр учбової літератури. https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf
- Степаненко, М. І., & Дейна, Л. В. (2023). *Суб'єктивна та об'єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/profile/Stepanenko-Mykola/publication/367396928_SUB'EKTIVNA_TA_OB'EKTIVNA_OCINKA_V_UKRAINSKOMU_SODENNIKOVOMU_DISKURSI/links/63d121826fe15d6a5749d602/SUBEKTIVNA-TA-OBEKTIVNA-OCINKA-V-UKRAINSKOMU-SODENNIKOVOMU-DISKURSI.pdf
- Стекольщикова, В. А. (2017). Конвергентність класичних та інноваційних інструментів інформаційного досьє крізь призму ефективності журналістського розслідування. *Поліграфія і видавнича справа*, (2), 128–136. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2017_2_17

Telegram як платформа для просування жанрової літератури

Яна Рибка та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

У цифрову добу Telegram перетворився з простого месенджера на повноцінну медіаплатформу з унікальною екосистемою каналів, ботів і спільнот. Популярність ресурсу в Україні зростає особливо стрімко. За даними дослідження Rating Group (2024), станом на 2024 рік Telegram посідає лідерські позиції серед джерел новин, комунікації, дозвілля, активно інтегруючись у новинну, просвітницьку, культурну та інші види комунікацій. Серед різних форм контенту, що поширюються через Telegram, усе більше уваги привертає літературна творчість, особливо жанрова — така як фентезі, трилер, романтична проза, детектив, горор тощо.

Проблема, яка постає перед дослідниками та практиками, полягає у недостатній вивченості Telegram як специфічного середовища для публікації й просування жанрової літератури. На відміну від традиційних видавничих платформ або спеціалізованих сервісів (Wattpad, Amazon Kindle), Telegram не пропонує чіткої структури для літературного контенту, однак саме ця гнучкість відкриває нові можливості для авторів — зокрема щодо серіалізованої подачі, прямої комунікації з аудиторією та побудови спільнот навколо певних жанрів.

Актуальність теми зумовлена стрімким зростанням кількості українських користувачів Telegram — станом на кінець 2024 року Україна посідала «11-те місце у світі за активністю використання цієї платформи. Згідно з дослідженням Internews Network, для 73% опитаних телеграм є основним джерелом інформації» (Баранівська та Поліковська, 2025). Паралельно зростає інтерес до неформальних, динамічних форматів читання, особливо серед молоді, яка прагне швидкого й доступного літературного контенту. У цих умовах Telegram постає як альтернативний канал просування літератури, що набуває особливої цінності в ситуації війни, внутрішнього переміщення та трансформації способів медіаспоживання.

Об'єктом дослідження є Telegram-канал «Розкидані книжки», присвячений ромкомам, створений у межах даного дослідження.

Результати й обговорення

Telegram-канал «Розкидані книжки» спеціалізується на висвітленні романтичної комедії (ромкому) як жанру художньої літератури. Функціонуючи з 19 лютого 2025 року, Telegram-канал *Розкидані книжки* демонструє стабільну читацьку активність та поступове формування зацікавленої спільноти. Середній показник переглядів дописів (25–30 осіб) свідчить про ефективність контентної стратегії та потенціал для подальшого зростання. Формати подачі, регулярність оновлень і цілеспрямована робота з аудиторією закладають підґрунтя для розширення впливу каналу в межах нішевої тематики романтичної комедії в літературі.

Контент-стратегія каналу охоплює широкий спектр форматів і тем, пов'язаних із жанром ромкому в літературі. Зокрема, регулярно публікуються дайджести новинок — як україномовних, так і перекладених видань, — що дає змогу